

Ходжаян Аліна Олександрівна,

д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро-, і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net

Data about authors**Volodymyr Korneev,**

Doctor of Economics, Professor, Head of the Financial

Policy Department, State Research Institute of Informationization and Modeling of Economics
e-mail: vkorn27@gmail.com

Alina Khodzhaian,

Doctor of Economics Sciences, Professor, Professor, Department of Economic Theory, Macro and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net

УДК 658: 69.003

АКСЕЛЬРОД Р.Б.
КІЦАК Н.Г.
ГРИНЕНКО І.М.

Інноваційні компоненти економіко–управлінського інструментарію оцінки інвестиційного портфеля девелопера в будівництві

Предметом дослідження є обґрунтування теоретико–методичних та прикладних засад забезпечення менеджменту організацій в сучасній системі будівельного девелопменту за умови оновлення аналітичних інструментів ризик–менеджменту будівельних підприємств на основі формалізованих бізнес індикаторів операційної продуктивності (розроблених в контексті особливостей їх діяльності як стейкхолдерів будівельних інвестиційних проектів).

Метою роботи є розробка методології, яка містить когнітивні механізми, моделі, методи, що дозволяють аналізувати, вибирати, оптимізувати та оцінювати ефективність від запровадження сучасних концепцій інформаційного моделювання та ризик–менеджменту.

Методи дослідження. Застосовано методи оцінки ефекту від впровадження інформаційного моделювання та інтегрованої реалізації проекту в будівництві; актуальні методи та інструменти аналізу мережових організаційних структур і якості комунікаційних зв'язків між учасниками реалізації проекту. З залученням методів інформаційного моделювання та методу інтегрованої реалізації досліджено переваги, які отримують ключові учасники реалізації будівельного проекту, а також основні чинники, що мають вплив на синергетичний ефект реалізації будівельного проекту.

Результати роботи. Основний науковий результат полягає в створенні методології, яка включає: модель, яка дозволяє здійснення оцінки ефекту від спільного запровадження інформаційного моделювання в будівництві й інтегрованої реалізації будівельного проекту; імітаційну модель, яка дозволяє проводити комплексне дослідження й оптимізацію комунікаційної мережі та інформаційних зв'язків учасників реалізації будівельного проекту.

Галузь застосування результатів. Методологічні розробки є удосконаленням існуючих методологій вартісно– та процесно–орієнтованого менеджменту, стратегічного управління, ризик–менеджменту, управління проектами, економічного аналізу та інвестиційного менеджменту.

Висновки. Провідною науково–методичною інновацією створеного економіко–управлінського інструментарію оцінки інвестиційного портфеля є його адаптація до сучасних вимог будівельного девелопменту та принципів ризик–менеджменту, що в підсумку забезпечує підприємствам–учасникам синергійну спроможність протистоянням ризикам мікросередовища впровадження проекту, що дає підстави для сумісної розробки підприємствами–учасниками стратегії, плану, організаційного регламенту, враховуючи прояви рефлексивного управління в системі девелопменту будівництва.

Ключові слова: будівельне підприємство, менеджмент, бізнес–процес, інвестиційно–будівельний проект, девелопмент, управління змінами.

Innovative components of the economic and management toolkit for assessing the developer's investment portfolio in construction

The subject of the study is the substantiation of the theoretical, methodological and applied principles of ensuring the management of organizations in the modern system of construction development, provided that the analytical tools of risk management of construction enterprises are updated on the basis of formalized business indicators of operational productivity (developed in the context of the specifics of their activities as stakeholders of construction investment projects).

The aim of the article is to develop a methodology that contains cognitive mechanisms, models, and methods that allow analyzing, selecting, optimizing, and evaluating the effectiveness of the introduction of modern concepts of information modeling and risk management.

Research methods. The methods of assessing the effect of the introduction of information modeling and integrated implementation of the project in construction were applied; current methods and tools for analyzing network organizational structures and the quality of communication links between project implementation participants. With the involvement of methods of information modeling and the method of integrated implementation, the benefits received by the key participants in the implementation of the construction project, as well as the main factors that have an impact on the synergistic effect of the implementation of the construction project, were investigated.

Results of work. The main scientific result is the creation of a methodology that includes a model that allows the evaluation of the effect of the joint introduction of information modeling in construction and the integrated implementation of the construction project; a simulation model that allows for comprehensive research and optimization of the communication network and information links of the participants in the implementation of the construction project.

Scope of the results. Methodological developments are an improvement of the existing methodologies of value- and process-oriented management, strategic management, risk management, project management, economic analysis and investment management.

Conclusions. The leading scientific and methodical innovation of the created economic and management toolkit for the assessment of the investment portfolio is its adaptation to the modern requirements of construction development and risk management principles, which ultimately provides the participating enterprises with a synergistic ability to resist the risks of the microenvironment of project implementation, which gives grounds for joint development by enterprises participants of the strategy, plan, organizational regulations, taking into account the manifestations of reflexive management in the construction development system.

Keywords: construction enterprise, management, business process, investment and construction project, development, change management.

Постановка проблеми. Особливістю девелопмента є необхідність врахування безлічі факторів для оцінки проекту, при цьому на різних етапах девелоперських проектів різні фактори мають різну важливість. Сучасний розвиток технологій управління проектами передбачає глибоку спеціалізацію процесів управління, яка не може виникнути сама по собі, без опори на ту або іншу форму стратегічного планування управління проектами. Формуючи проекти розвитку підпри-

ємств та їх організацій, слід орієнтуватися на поступовий розвиток стратегії і переходу від виконання одного проекту до двох, трьох або десяти. Така ситуація виникає з боку замовника проектів, у ролі якого виступає керівництво організації, що розвивається. Це приводить до формування програми або портфеля проектів, створення єдиного центру для їх управління – проектного офісу, який має забезпечувати ефективність їх виконання та досягнення комплексного позитивного

результату. За таких умов виконання єдиних вимог внутрішнього стандарту управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві на ранніх стадіях формування портфеля проектів є актуальною задачею.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Концепції управління портфелями проектів проектно-орієнтованих організацій були досліджені в працях таких іноземних вчених, як У. Грембергем (W. V. Grembergen) [1], Д. Аллен (D. Allen) [2], Дж. Ренкем (J.W. Renkema) [2], Е. Бергаут (E.W. Berghout) [3], Милошевич Д., Танака Х., Тернер Р. та українських вчених – Бушуєв С.Д. [4], Тесля Ю.М. [6], Організаційними аспектами встановлення та розвитку відносин партнерства у будівельній галузі і у проектній діяльності займалися такі іноземні вчені, як Елдред Гери У., Гриффит А. та вітчизняні науковці – Білоусов О.М. [10], Гончаренко Т.А., Рижаків Д.А. [9] Чуприна Х.М. [7]. Питаннями ефективності інвестицій та оцінки й управління ризиками портфелів проектів займаються вітчизняні науковці, такі як Куліков П.М. [3], Рижаків Г.М. [7; 11], Малихіна О.М. [3], Приходько Д.О. [12], Шпакова Г. В. [8] Їхні роботи присвячені питанням ціннісно-орієнтованого проектного управління [1–4; 7–9], дослідженню особливостей управління проектом на певних фазах його життєвого циклу [6; 10–12].

Доволі ґрунтовними є вивчення особливостей процесів цифрової трансформації операційної діяльності підприємств, формування портфеля проектів такими зарубіжними ученими, як: Х. Барретт (Barrett H.), Б. Гірш (B. Hirsch), Р. Ленем (R. Lanham), С. Махоні (S. Mahony), Дж. Охлер (J. Ohler), Б. Робін (B. Robin), І. Піразо (E. Pierazzo), С. Толісано (S. Tolisano) та ін.

Мета статті полягає у формуванні методології та прикладного інструментарію, що має надати будівельному підприємству можливості для стратегічного оновлення через принципово новий формат спеціального внутрішньо-фірмового проекту – економіко-управлінської оцінки інвестиційного портфеля девелопера в будівництві з врахуванням операційних особливостей будівельних підприємств як виконавців будівельних проектів та змісту бізнес-процесів у внутрішньому середовищі їх реалізації.

Особливості побудови і функціонування операційної системи підрядних підприємств та будівельних інвестиційних проектів, їх принципова відмінність від формату систем індустріальних підприємств (тимчасовий характер функціонування (на період реалізації проекту), підрядна залежність, мультиагентність зачаткування та виконання, багатофакторність, складність та низька прогнозованість зовнішнього середовища) спричиняють потребу оновлення методичних та прикладних підходів до змісту і механізмів ризик-менеджменту зазначених проектів та підприємств-виконавців.

Виклад основного матеріалу. Особливості побудови і функціонування операційної системи підрядних підприємств та будівельних інвестиційних проектів, їх принципова відмінність від формату систем індустріальних підприємств (тимчасовий характер функціонування (на період реалізації проекту), підрядна залежність, мультиагентність зачаткування та виконання, багатофакторність, складність та низька прогнозованість зовнішнього середовища) спричиняють потребу оновлення методичних та прикладних підходів до змісту і механізмів ризик-менеджменту зазначених проектів та підприємств-виконавців.

Система оцінки інвестиційного портфеля (СОІП) девелопера в будівництві, запропонована в роботі [6], повинна за вхідними даними, наприклад, розміщення земельної ділянки, її вартість, умови оренди, підведення інженерних комунікацій, щільність забудови території, наявність об'єктів інфраструктури, транспортних мереж навколо земельної ділянки і т.ін. запропонувати таке рішення, для якого виконуються умови

де S_0 – мінімально допустима величина прибутку від девелоперського проекту (як матеріального, так і не матеріального); $p^{ou}(\Delta S^+ \geq S_0 / R_j)$ – розрахована в СОІП імовірність отримати прибуток від девелоперського проекту не менше S_0 , якщо було прийняте рішення $R_j \in R$; $p^{oi}(\Delta S^+ \geq S_0 / R_i)$ – розрахована в СОІП імовірність отримати прибуток від девелоперського проекту не менше S_0 , якщо було прийняте рішення $R_i \in R$.

У табл. 1 наведено приклад опису інвестиційної пропозиції. Значення кожного параметру опису

Таблиця 1. Приклад опису інвестиційної пропозиції

№	Параметр	Значення
1	Тип об'єкта	Житлова нерухомість
2	Характеристика земельної ділянки	Прямокутна
3	Площа земельної ділянки	20 га
...		
X	Орієнтовна вартість	20000000
X+1	Клас житлової нерухомості	Еліт
...		
K	Компанія-ініціатор	Ретро

впливає в тій чи іншій мірі на особу, що приймає рішення в девелопменті.

Сучасна комп'ютеризація може ускладнити використання методів рефлексивного управління, оскільки їх застосування легко виявляється шляхом математичного моделювання. Проте неможливо відкидати наявність широкого класу винятків, коли машинному інтелекту може не вистачити інтуїтивного розуміння реальної дійсності. Система оцінки інвестиційних пропозицій також повинна виробляти відповідну зовнішнім впливам (параметрам предметної області девелопменту – її чинникам впливу на систему) реакцію. При цьому реакція повинна бути найбільш імовірною для існуючих впливів.

У основі рефлексів лежить така теза: якщо це вже було, і деяка реакція була позитивно підкріплена (відповідала потребам), то необхідно зробити те ж саме. Правило Д. Хебба, застосоване при створенні систем штучного інтелекту на формальних нейронах, співзвучно цій тезі: між двома одночасно збудженими нейронами, при позитивному підкріпленні, синаптична вага збуджуючого зв'язку збільшується [6]. Це правило забезпечує навчання систем на формальних нейронах, вироблення в таких системах потрібних рефлексів.

Приклад вибору рішення на основі оцінки результатів попередніх дій (на кшталт рефлексам в живій природі) показано в табл. 2.

Тоді, при прийнятті рішення, повинне вибиратися таке, яке має найвищу оцінку:

$$R_i = \{R_{i0} \mid R_{i0} \in R \wedge S_{i0} = \max_i(S_i)\} \quad (1)$$

де R – множина рішень СОІП; S_{i0} – оцінка результату рішення $R_{i0} \in R$ СОІП.

На практиці в девелопменті неможливо охопити всі зовнішні дії, які склалися в той або інший

момент часу. Таким чином, рішення, що повторюється, вже може і не дати звичний результат. Точніше, той самий результат (оцінка рішення) може бути, а може і не бути. Тоді можливість отримати очікуваний результат потрібно приписати через деяку імовірність (табл.3):

$$p_i \approx l_i / k_i,$$

де p_i – імовірність того, що рішення $R_{i0} \in R$ дасть потрібний результат; l_i – кількість девелоперських проектів, в яких потрібний результат було отримано; k_i – загальна кількість девелоперських проектів.

Якби всі інвестиційні пропозиції в девелопменті були стереотипними, то для розв'язання задачі вибору рішення з найвищою оцінкою можна було б скористатися формулою (2), але це не так. У девелопменті рідко бувають пропозиції, що повторюються, а дуже часто абсолютно нові. Але навіть в новій пропозиції можна знайти деякі комбінації параметрів, які вже зустрічалися, і не раз.

Для цього треба «розкласти інвестиційну пропозицію» на кластери, які можуть повторюватися, але в сукупності вони ще не зустрічалися або зустрічалися настільки невелику кількість разів, що точно визначити, що призводить до позитивного результату практично неможливо.

Математична постановка завдання виглядає так:

1. Нова інвестиційна пропозиція в девелопменті розкладається на кластери, які містять параметри:

$$X = \{x_i\}, i = \overline{1, q},$$

де X – нова інвестиційна пропозиція в девелопменті; x_i – стереотипна (така, що часто повторюється) комбінація параметрів інвестиційної пропозиції; q – кількість кластерів.

2. За частотою успішних проектів можна визначити приблизні значення імовірності кожного

Таблиця 2. Прийняття рішення на основі оцінки результатів попередніх варіантів формування інвестиційного портфелю проектів девелопера

Проект	Оцінка результатів проекту (прибутку)
R_1	S_1
...	...
R_m	S_m

Таблиця 3. Частота прийняття успішного рішення в девелопменті

Рішення	Скільки разів рішення було успішним	Скільки разів приймалось це рішення
R_1	l_1	k_1
...	...	...
R_i	l_i	k_i
R_m	l_m	k_m

з рішень за умови, що зустрічається стереотипна комбінація параметрів інвестиційної пропозиції:

$$\forall R_j \in R, x_i \in X : p(R_j / x_i) \approx n(R_j / x_i),$$

де $n(R_j / x_i)$ – частота прийняття рішення R_j за умови, що параметр x_i інвестиційної пропозиції в девелопменті був наявний; $p(R_j / x_i)$ – імовірність прийняття рішення R_j за умови, що параметр x_i в інвестиційній пропозиції в девелопменті був наявний.

3. Для кожного рішення R_j за його безумовною імовірністю (R_j) і окремими умовними ймовірностями $p(R_j / x_1), \dots, p(R_j / x_i), \dots, p(R_j / x_q)$ необхідно оцінити спільну умовну імовірність $p(R_j / x_1, \dots, x_i, \dots, x_q) = p(R_j / X)$.

Методами теорії імовірності вирішити завдання знаходження спільної умовної імовірності лише за окремим умовним і безумовним, неможливо. Потрібні ще й апостеріорні ймовірності. Але завдання побудови раціональної системи оцінки девелоперської пропозиції формулюється не як «знайти спільну умовну ймовірність за окремими умовними ймовірностями», а як «оцінити спільну умовну імовірність за окремими умовними ймовірностями». Тобто система оцінки спільної умовної імовірності за окремими умовними ймовірностями, з імовірністю, близькою до 1, дозволить вибирати ту ж реакцію, яка була б вибрана і за спільної умовної імовірності (1). Тобто

$$\forall R_k \in R \exists R_j \in R :$$

$$p(\eta_M(R_j / X) \geq \eta_M(R_k / X) / p(R_j / X) \geq p(R_k / X)) \approx 1, \quad (3)$$

де $\eta_M(R_j / X)$ – оцінка спільної умовної імовірності рішення R_j відносно інвестиційної пропозиції X , отримана в системі оцінки інвестиційних пропозицій M ; $\eta_M(R_k / X)$ – оцінка спільної умовної імовірності рішення R_k відносно інвестиційної пропозиції X , отримана в системі оцінки інвестиційних пропозицій M ; $p(\eta_M(R_j / X) \geq \eta_M(R_k / X) / p(R_j / X) \geq p(R_k / X))$ – умовна імовірність того, що якщо умовна імовірність вибору рішення R_j максимальна, то і оцінка спільної умовної імовірності рішення R_j максимальна.

Вираз (3) у виділеній області застосування означає наступне: якщо спільна умовна імовірність деякого рішення максимальна, то максимальна і її оцінка. Оптимальна система оцінки інвестиційних пропозицій завжди дає найвищу оцінку найбільшій спільної умовної імовірності, бо ймовірності рішень завжди співпадають.

Для оцінки ефективності системи оцінки інвестиційної пропозиції M , значення $p(R_j / X)$, $p(R_j / x_1), \dots, p(R_j / x_i), \dots, p(R_j / x_q)$ можна отримати дослідним шляхом. Оцінка умовної

імовірності – це продукт системи оцінки інвестиційної пропозиції. Відповідно відхилення значення виразу (3) від 1 буде критерієм ефективності методу оцінки спільної умовної вірогідності по частковим:

$$1 - p(\eta_M(R_j / X) \geq \eta_M(R_k / X) / p(R_j / X) \geq p(R_k / X)) \rightarrow \min, \quad (4)$$

при обмеженнях:

$$1. X = \{x_i\}, i = \overline{1, q}.$$

$$2. R = \{R_k\}, k = \overline{1, m}.$$

$$3. \forall R_k \in R : p(R_k / x_1), \dots, p(R_k / x_i), \dots, p(R_k / x_q).$$

$$4. \forall R_k \in R \exists R_j \in R : p(R_j / X) \geq p(R_k / X).$$

$$5. \forall R_k \in R : p(R_k / x_1), \dots, p(R_k / x_i), \dots,$$

$$p(R_k / x_q) \rightarrow \eta_M(R_k / X),$$

де M – система оцінки інвестиційної пропозиції (СОІП).

Оскільки в даній інтерпретації, процес прийняття рішення можна представити як процес визначення найбільш значних інформаційних впливів на ОПР (Особу, що Приймає Рішення щодо відбору проектів до інвестиційного портфелю девелопера. Продуктивність та дієвість системи ризик-менеджменту будівництва має бути забезпечена, насамперед, шляхом запровадження аналітичних індикаторів (табл. 4) та засобів організаційно-адміністративного контролінгу, які мають на будь-кому етапі життєвого циклу підприємства (фазі, стадії, роботі) надати обґрунтовані підстави зацікавленим ОПР (з інституційного середовища, оргструктури адміністрування та девелопменту проекту, або ж зі складу структур підприємств-учасників) обґрунтовану спроможність впевнитись в тому, що виробнича програма підприємства та життєвий цикл проекту реалізуються без відхилень, або ж одержати інформацію про рівень ризикових загроз та очікувані наслідки. Експертним шляхом встановлюються фактори ризиків, які впливають на досягнення цілей підприємством у різних функціональних сферах свого бізнесу: стратегічній, виробничій, фінансовій, маркетинговій тощо.

Експерт має заповнити послідовно рядки таблиці 4, в яких систематично досліджується те, яким саме чином ймовірні події в макро-, мікрота внутрішньому середовищі можуть вплинути на

Таблиця 4. Матриця ризик-аналізу при оцінці інвестиційного портфеля девелопера в будівництві

Джерела ризиків/ Підрозділи	Макро-середовище						Мікро-середовище			Внутрішнє середовище				
	політичні	фінансові	природні	культурні	демографічні	науково-технічні	конкуренція	споживачі	постачальники	Операційний рівень	маркетинг	виробництво	персонал	фінанси
Стратегічний рівень														
Операційний рівень														
Виробництво														
Фінанси														
Маркетинг														
Кадри														
Постачання														
Збут														
... ..														

досягнення цілей проекту в стратегічній та функціональній областях діяльності підприємства. Серед факторів ризику можуть бути, наприклад, прийняття нового нормативного акту (політичний фактор ризику), перевищення рівня інфляції запланованої величини (економічний), неочікувана зміна погодних умов, яка призводить до нетипових для даного сезону кліматичних явищ (природні) тощо. Враховуючи обмежений простір таблиці та достатньо велику кількість ризиків

(треба орієнтуватися на 40–60 ризиків, оскільки експерти, як правило, виявляють 10–15 ризиків для кожної сфери діяльності підприємства).

Оцінка на кожному кроці формується на основі філософії життєвих циклів бізнесів, систем управління, технологій виробництва і продуктів, інноваційних платформ продуктів, інтегрованих інформаційних систем і персоналу підприємства. Повне формулювання ризиків доцільно приводити в окремій спеціальній таблиці. Для цього засто-

Таблиця 5. Функціонально-економічна ідентифікація ризиків в системі адміністрування портфелем будівельних проектів

1	Найменування ризику	Формулювання ризику
2	Фактор ризику	Опис випадкової події (фактора ризику)
3	Сфера прояву ризику	Стратегічна, фінансова, організаційна і т.п.
4	Вплив фактора ризику на досягнення цілей проекту	Як саме подія вплине на цілі проекту
5	Вплив ризику на зацікавлених осіб	Як саме ризик впливає на зацікавлених осіб
6	Допустимість ризику	Кількісні характеристики схильності компанії до ризику: граничні показники допустимого ризику
7	Кількісний опис ризику: ймовірність події	Характеристика величини ймовірності випадкової події
8	Кількісний опис ризику: наслідки події	Характеристика величини наслідків від випадкової події
9	Кількісний опис ризику: якість управління ризиком	Характеристика величини якості управління ризиком
10	Кількісний опис ризику: інтегральний показник	Інтегральний показник ризику, який утворюється шляхом додавання бальних оцінок ймовірності події, наслідків та якості управління ризиком.
11	Збитки	Кількісні характеристики можливого збитку
12	Схема управління ризиком	Особа, безпосередньо відповідальна за управління ризиком; схема відповідальності за управління ризиком
13	Рекомендації по управлінню ризиком	Конкретні методи управління ризиком, які пропонуються для реалізації

совується спеціальна таблична форма, до якої заносяться важливі характеристики ризику (табл. 5).

Компоненти інструментарію ризик–менеджменту «Функціонально–економічна ідентифікація ризиків в системі адміністрування портфелем будівельних проектів» як для девелопера, так і для будівельних підрядних підприємств сформовано як альтернативний існуючим, ситуативний, чітко–формалізований, когнітивно–візуальний та реактивно–адаптивний, що обґрунтовує раціональний формат інструментарію ризик–менеджменту будівельних інвестиційних проектів, та відповідає потребам сьогодення та сучасному стану таких галузей, як «будівельний девелопмент», «економіка та управління підприємствами», «операційний менеджмент підприємства». Концептуальною ідеєю успішного започаткування інструментарію як спеціального візуально–аналітичного та адміністративно – управлінського засобу усунення ризиків для будівельних проектів є використання універсальної методології рефлексивного управління та комплаєнс–менеджменту. Компонента розглядає ризики будівельного підприємства в спеціальній операційній системі адміністрування ризиками портфеля будівельних проектів, що формується девелопером. Така система має сполучати характеристичні ознаки: віртуальної корпорації; проекту як тимчасового підприємства; ієрархічної системи адміністрування щодо відповідальності за протидію (превентивну чи реактивну) ризикам протягом життєвого циклу будівельного проекту.

Висновки

Вимогою побудови економіко–управлінської моделі забезпечення продуктивності операційної діяльності будівельного підприємства є використання множинного набору факторів діяльності (в тому числі рівень формування девелопменту як інноваційно–інвестиційної інфраструктури будівельного проекту), що має подвійне призначення: з одного боку – виступає як об’єктивний індикатор рівня конкурентоспроможності підприємства, що дозволяє інвестору мати чітке уявлення про рівень інвестиційної привабливості підприємства як об’єкта зовнішнього інвестування; з іншого боку – як інструмент діагностики стану виконання інвестиційної програми та прийняття відповідних функціонально–інвестиційних рішень.

Операційна технологія та прикладний діагностичний інструментарій вияву, оцінки, диференціа-

ції та формалізованої ідентифікації ризиків (ризикових чинників та небезпек) будівельного проекту як тимчасового мультиагентного мікросередовища будівельних підприємств, в рамках зазначеного середовища мають бути превентивно локалізованими та усуненими на ґрунті стратегічного комплаєнсу між організаціями–учасниками, в рамках діючої оргструктури девелопменту будівельного підприємства, яка реалізує проектний цикл «ініціація – інвестування – підготовка – будівництво – впровадження», щоб забезпечити проектний цикл від деструктивного впливу ризикових чинників, а організації–учасників від неочікуваних ресурсно–майнових втрат.

Список використаних джерел

1. W. V. Grembergen, *Information Technology Evaluation Methods and Management*. – E.: Idea Group Publishing, 2001. – 280 с.
2. D. Allen, *Economic evaluation of projects*. – SC.: IChemE, 1991. – 193 с.
3. J.W. Renkema, E.W. Berghout, *Methodologies for information systems investment evaluation at the proposal stage*. – E: Eindhoven, 1995. – 205 с.
4. Бушуев С. Д., Бушуев Д. А., Бушуєва В. Б., Веренич О. В. *Управління проектами в умовах переходу до циркулярної економіки. Управління розвитком складних систем*. Київ, 2021. № 45. С. 21 – 26.
5. Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina *OLAP–Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, 2020. pp.8670–8676. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020>*
6. Тесля Ю.М. *Введение в интроформатику природы* / Юрий Тесля // Монография. – К: Маклаут, 2010. – 255 с.
7. Рижаква Г. М., Кішак Н. Г., Міронов О. О., Чуприна Х. М., Шпакова Г. В., Веремєєв С. О. *Визначальні компоненти методологічної платформи трансформації системи управління будівельними підприємствами в умовах цифровізації. Управління розвитком складних систем*. Київ, 2021. № 48. С. 95 – 101, [dx.doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.95-101](https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.95-101).
8. Шпакова Г. В., Шпаков А. В. *Концептуальні особливості атрибуції стратегічних планів стейкхолдерів будівельної галузі. Будівельні конструкції. Теорія і практика*. 2020. Вип. 7. С. 66–75. <https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.66-75>

9. Рижаківа Г. М., Рижаків Д. А., Шпаківа Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131.

10. Білоусов О. М. Економіко–управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі Бізнес–навігатор: наук.–вироб. журн. Херсон: В. Д. Гельветика, 2019. № 6.1. 1(56). С. 239–246.

11. Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

12. Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – С. 159–165.

References

1. W. V. Grembergen, Information Technology Evaluation Methods and Management. – E.: Idea Group Publishing, 2001. – 280p.

2. D. Allen, Economic evaluation of projects. – SC.: IChemE, 1991. – 193 p.

3. J.W. Renkema, E.W. Berghout, Methodologies for information systems investment evaluation at the proposal stage. – E: Eindhoven, 1995. – 205 p.

4. Bushuyev, Sergey, Bushuiev, Denis, Bushuieva, Victoria & Verenysh, Olena. (2021). Project management in the transition to a circular economy. Management of Development of Complex Systems, 45, 21–26.

5. Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro and Malykhina, Oksana. (2020). OLAPTools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9, 5, 8670–8676. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020>

6. Teslia Y.M. Introduction to introformatics of nature /Yuriy Teslia // Monograph. – K: Maklout, 2010. – 255 p.

7. Ryzhakova, Galyna, Kishchak, Nataliia, Mironov, Aleksandr, Chupryna, Khrystyna, Shpakova, Hanna & Veremeiev, Serhii. (2021). Defining components of the methodological platform for the transformation of the management system of construction companies in the context of digitalization. Management of De-

velopment of Complex Systems, 48, 95–101. [dx.doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.95-101](https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.95-101).

8. Shpakova, G. V., Shpakov, A. V. (2020). Conceptual features of attribution of strategic plans of stakeholders of the construction industry. Building constructions. Theory and practice, 7, 66–75. <https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.66-75>

9. Ryzhakova G. M., Ryzhakov D. A., Shpakova G. V. Evaluation of the productivity of the developer's operating system in the microenvironment of housing construction stakeholders Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations. 2019. Issue 42. P. 120–131.

10. Bilousov O. M. Economic and managerial aspects of the formation of the developer's investment portfolio in the construction industry Business navigator: science and production. journal Kherson: V. D. Helvetyka, 2019. No. 6.1. 1(56). P. 239–246.

11. Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71–82.

12. Prykhodko D. O., Predun K. M. Models of target selection of representative indicators of activity of construction enterprises: etymology and typology of diagnostic systems Management of the development of complex systems. – 2017. – Issue 32. – P. 159–165.

Дані про авторів

Аксельрод Роман Борисович,

к. політ. н, доцент, доцент кафедри політичних наук, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: akselrod.rb@knuba.edu.ua

Кіщак Наталія Григорівна,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kishchak.ng@ukr.net

Гриненко Ігор Миколайович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: i,hrinenko@ukr.net

Data on authors

Roman Akselrod,

Candidate of Political Science, Associate Professor, Associate Professor of Political Science Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture

e-mail: akselrod.rb@knuba.edu.ua

Nataliia Kishchak,

Postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture
e-mail: kishchak.ng@ukr.net

Igor Hrinenko,

Postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture
e-mail: i,hrinenko@ukr.net

УДК 336.71

ЛИСЕНКО О.В.

Дослідження інноваційних методів управління персоналом банку

Актуальність теми дослідження. У статті досліджуються методи зовнішнього підбору кандидатів на певну посаду з використанням таких інноваційних технологій: скринінг; рекрутинг; хедхантинг. Застосування інноваційних підходів до підбору працівників стає ключовим фактором успіху, тому жоден банк, якщо він дбає про своє майбутнє, не може дозволити собі наймати випадкових людей. Проте окремі керівники намагаються не витратити значні кошти та самостійно запрошують кандидатів, особливо коли знають, який конкретний спеціаліст їм необхідний.

Методи дослідження. Наступною групою інноваційних методів, що досліджуються у статті, є методи розвитку інтелектуального потенціалу персоналу.

Галузь застосування результатів: банківська система, банківські установи.

Висновки. Як показало дослідження, на сьогодні існує чимало інноваційних методів та інструментів ефективного управління інтелектуальним потенціалом, проте серед найбільш перспективних для українських банків у статті виділено коучинг та аутсорсинг.

Ключові слова: банк, персонал, методи управління, скринінг, рекрутинг, хедхантинг, коучинг, аутсорсинг.

LYSENOK O.V.

Research of innovative methods of bank personnel management

Relevance of the research topic. The article investigates the methods of external selection of candidates for a certain position using the following innovative technologies: screening; recruiting; headhunting. Applying innovative approaches to recruiting is becoming a key factor in success, so no bank, if it cares about its future, can afford to hire random people. However, some managers try not to spend a lot of money and invite candidates on their own, especially when they know what specific specialist they need.

Research methods. The next group of innovative methods explored in the article are methods of developing the intellectual potential of staff.

Field of application of results. Banking system, banking institutions.

Conclusions. According to the study, today there are many innovative methods and tools for effective management of intellectual potential, but among the most promising for Ukrainian banks in the article highlighted coaching and outsourcing.

Keywords: bank, staff, management methods, screening, recruiting, headhunting, coaching, outsourcing.

Постановка проблеми. З початку становлення незалежності України і до сьогодні проблемам розвитку її банківської системи приділяється значна увага як з боку науковців, так і з боку практиків, що є цілком закономірним, оскільки всі фінансові та соціально-економічні явища,

які відбуваються в державі, стосуються й банківської системи, адже її здатність трансформувати залучені та позичені кошти в надані кредити та здійснені інвестиції впливає на процес перерозподілу грошової маси в країні між різними галузями економіки та суб'єктами економічної діяль-